

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: CIBERPERIODISMO	Código: 16329
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2022-23
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN	Grupo(s): 30
Curso: 3	Duración: C2
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: S
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	Martes, de 10 a 14 horas. Miércoles, de 17 a 19 horas.

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El objetivo de la asignatura es la adquisición de las destrezas, capacidades y competencias necesarias para la elaboración de un proyecto ciberperiodístico, poniendo en práctica de forma integrada los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera. Así mismo, se tiene la oportunidad de adquirir capacidad reflexiva y creativa para la producción de contenidos de calidad profesional que permitan planificar y ejecutar eficazmente dichos proyectos.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E08	Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

- Ciberperiodismo: evolución y retos.
- Reconocer las habilidades, capacidades, competencias y destrezas necesarias de un ciberperiodista a aplicar de manera proactiva en el proyecto a desarrollar.
- Transmitir información y contenido combinando más de un medio, plataforma y soporte simultáneamente.
- Comunicar en el lenguaje propio de las (nuevas) formas narrativas y sus géneros, aplicando los diferentes medios, plataformas y soportes.
- Innovar en el proceso de creación de un proyecto, empleando metodologías emergentes como el 'Desing Thinking'.

6. TEMARIO

Tema 1: Ciberperiodismo: evolución y retos. Del hipertexto a la narrativa transmedia

Tema 2: Arquitectura de la información, diseño de interfaces, géneros, interactividad y usabilidad

Tema 3: Metodologías emergentes e innovadoras. Design Thinking

Tema 4: Contenidos para internet: textos, fotografías y videos

Tema 5: Introducción a la analítica web

Tema 6: Derechos en internet

Tema 7: Redes sociales aplicadas al periodismo

Tema 8: Modelos de negocio digitales

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

El calendario y el periodo de docencia de cada tema puede variar en función del desarrollo y las necesidades de los alumnos y sus proyectos. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Otra metodología	E01 E05 E08 E10 E12 E14 G01 G02 G04 G06 G08 G10	1.2	30	N	-	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Trabajo dirigido o tutorizado	E01 E05 E08 E10 E12 E14 G01 G02 G04 G06 G08	1.2	30	N	-	
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E01 E05 E08 E10 E12 E14 G01 G02 G04 G06 G08 G10	3.6	90	S	S	
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Elaboración de memorias de prácticas	15.00%	15.00%	Elaboración de la memoria correspondiente al proyecto ciberperiodístico.
Realización de prácticas en laboratorio	70.00%	70.00%	Elaboración del proyecto ciberperiodístico
Presentación oral de temas	15.00%	15.00%	Presentación del proyecto ciberperiodístico
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Se debe presentar un proyecto ciberperiodístico (70%) acompañado de su correspondiente memoria (15%) y realizar una presentación oral del mismo (15%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el proyecto ciberperiodístico para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en este apartado o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Evaluación no continua:

Se debe presentar un proyecto ciberperiodístico (70%) acompañado de su correspondiente memoria (15%) y realizar una presentación oral del mismo (15%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el proyecto ciberperiodístico para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en este apartado o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Se debe presentar un proyecto ciberperiodístico (70%) acompañado de su correspondiente memoria (15%) y realizar una presentación oral del mismo (15%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el proyecto ciberperiodístico para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en este apartado o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Se debe presentar un proyecto ciberperiodístico (70%) acompañado de su correspondiente memoria (15%) y realizar una presentación oral del mismo (15%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el proyecto ciberperiodístico para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en este apartado o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: El calendario y el periodo de docencia de cada tema puede variar en función del desarrollo y necesidades de los alumnos y de sus proyectos ciberperiodísticos. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.	
Tema 1 (de 8): Ciberperiodismo: evolución y retos. Del hipertexto a la narrativa transmedia	
Comentario: El calendario y el periodo de docencia de cada tema puede variar en función del desarrollo y necesidades de los alumnos y de sus proyectos ciberperiodísticos. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
López, Guillermo	Periodismo digital. Redes, audiencias y modelos de negocio https://catalogobiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID867b1bbb?ACC=161	Comunicación Social		978-84-15544-93-7	2015	
Noguera, José Manuel	Redes y periodismo. Cuando las noticias se socializan.	UOC	Barcelona		2012	
Noguera, José Manuel	Todos, todo. Manual de periodismo, participación y tecnología	UOC		9788491160380	2015	
Manfredi-Sánchez, Juan Luis	Emprendimiento e innovación en periodismo http://publicaciones.uclm.es/2015/01/28/emprendimiento-e-innovacion-en-periodismo/				2015	
Mancini, Pablo	Hackear el periodismo. Manual de laboratorio	La Crujía		978-987-601-134-1	2011	
Cobo, Silvia	Internet para periodistas. Kit de supervivencia para la era digital	UOC	Barcelona		2012	
Serrano-Tellería, Ana	Transmedia Production: Key Steps in Creating a Storyworld https://www.aup.nl/en/book/9789462988118/making-media	Amsterdam University Press		9789462988118	2019	
Gambarato, Renira y Alzamora, Geane C. (Eds.)	Exploring Transmedia Journalism in the Digital Age	IGI Global			2018	
Calvo-Rubio, Luis Mauricio	Perfiles profesionales en la empresa periodística transmedia	Comunicación Social Ediciones y Publicaciones			2019	
Noguera, José	Las claves para dominar el SEO	CreateSpace		978-1-4961-9367-4	2016	
Calvo-Rubio, Luis Mauricio	Periodismo transmedia: la adaptación a los nuevos tiempos de la comunicación	Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA)			2018	
Renó, Denis; Campalans, Carolina; Ruiz, Sandra y	Periodismo transmedia: miradas	UOC y Universidad de		978-84-9064-237-5	2014	

Gosciola, Vicente (Eds.)	múltiples Tecnologías del ecosistema	Rosario		
Flores-Vivar, Jesús (Coord.)	periodístico: realidad inmersiva, drones y otras tecnologías disruptivas en la nueva ecología de los medios	Comunicación Social	978-84-17600-19-8	2019
Maciá Domene, Fernando	SEO avanzado [: casi todo lo que sé sobre posicionamiento we	Anaya Multimedia,	978-84-415-4208-2	2020
Serrano-Tellería, Ana	Journalism, Transmedia and Design Thinking http://www.revistaej.sopcom.pt/edicao/139	SOPCOM	2182-7044.	2017
Hernandez, Richard Koci and Rue, Jeremt	The Principles of Multimedia Journalism: Packaging Digital News	ROUTLEDGE	978-0-415-73816-3	2016
George-Palilonis, Jennifer	The Multimedia Journalist: Storytelling for Today's Media Landscape	Oxford University Press	978-0-19-976452-5	2013
Díaz-Noci, Javier y Aliaga, Ramón	Manual de redacción ciberperiodística	Ariel Comunicación Servicio Editorial	84-344-1297-7	2003
Larrondo-Ureta, Ainara	Los géneros en la redacción ciberperiodística	de la Universidad del País Vasco	9788498601763	2009
Domínguez, Eva y Pérez-Colomé, Jordi	Microperiodismos II: Aventuras periodísticas digitales en tiempos de crisis	UOC	978-84-9029-885-5	2013
Serrano-Tellería, Ana	Transmedia Journalism within mobiles devices http://www.labcom-ifp.ubi.pt/livro/289	Labcom	978-989-654-369-3.	2017
Domínguez, Eva y Pérez-Colomé, Jordi	Microperiodismos: aventuras periodísticas digitales en tiempos de crisis	UOC	978-84-9788-498-3	2012
Kaushik, Avinash	Analítica Web 2.0 : el arte de analizar resultados y la cien	Ediciones Gestión 2000,	978-84-9875-095-9	2013